

ABORDARE PRAGMATICĂ A DISCURSULUI DRAMATIC BASARABEAN

Ina DRIGA

În cercetarea noastră, ne interesează discursul dramatic basarabean, întrucât discursul dramatic pare mai covențional decât alte discursuri, fiind orientat spre comunicarea de informații prin care se constituie nemijlocit subiectul piesei.

Drama (fr. *drame*, gr. drama – *acțiune*) este o piesă de teatru în versuri sau proză cu un conflict puternic. Apare în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când romantismul pledează pentru ștergerea granițelor dintre genuri și specii literare, contopește comedia cu tragedia și dă naștere dramei [2, p. 69].

După anul 1990 dramaturgia basarabeană a trebuit să renunțe parțial la parabolă și metafore, să-și schimbe interiorul pieselor pentru a putea fi în concordanță cu ritmul noii vieți. Astfel că după independență încep să apară lucrări care exploatează tot mai puțin latura poetică, sensibilă a realității și se interesează de partea ei brutală, dificilă chiar și absurdă.

Puține nume sonore care au reușit să se afirme înainte de 1990 supraviețuiesc. Amintim aici pe Aureliu Busuioc, Ion Druță, Dumitru Matcovschi, Andrei Strâmbeanu și lista se cam încheie și cei consacrați după (Val Butnaru, Constantin Cheianu, Mihai Fusu, Dumitru Crudu și Nicoleta Esinencu).

Dramaturgia autohtonă de după 1990 încearcă să prezinte imaginea reală a lumii în care trăim. O lume nouă – cea a deprimismului și degradării politicului suprapus unui mare entuziasm pentru mass-media, a stabilirii de contacte de tot felul, a rețelelor de socializare etc.

Punctul de vedere al analizei noastre este în principal pragmatic, deoarece considerăm discursul ca fiind o unitate pragmatică ce trebuie observată atât ca enunț, cât și ca enunțare, ca mesaj, dar și ca proces, ca structură și ca eveniment. Articolul nostru își va găsi oglindirea practică pe un corpus de discursuri dramatice ale scriitorilor basarabeni.

Cercetătoarea Anca Măgureanu menționează: *Discursul este o mulțime de acte de discurs, performate de un agent, pe baza unui motiv, în vederea realizării unei intenții și constă în producerea unei modificări într-o stare a lumii* [3, p. 45].

Privit în ansamblu, discursul dramatic este o secvență de enunțuri lingvistice formate din tot ceea ce provine din text [4, p. 33], adică didascalii, aparte-uri, cântece, monologuri. Astfel spus, discursul dramatic este o dată enunțat în scris, de un autor și adresat unor cititori avizați, dar lui îi este necesară și o a doua enunțare, cea teatrală, care întemeiază receptarea lui de către public. Discursul dramatic este singurul gen de text literar care este nevoit să țină seama de normele unei alte arte (cea teatrală) în însăși conceperea și elaborarea lui.

Din perspectiva constructivă și cronologică, avem următoarele tipuri de discursuri:

a) Discursul *direct* se prezintă ca păstrare integrală a enunțului inițial, în forma și conținutul său. Păstrează conținutul, dar modificându-i forma, pe care o adaptează, raportând-o la noua situație de comunicare. [1, p. 643] În *discursul direct*, enunțul reprodus este independent sintactic și păstrează toate mărcile enunțării orale, într-un context dat: intonație, marcatori discursivi, deictice. Enunțul reprodus este însoțit de un enunț-cadru, care descrie actul de enunțare: [enunț-cadru *Ne întrebăm noi:* [enunț reprodus/discurs direct „*Ce are de gând?*”]]. [C.Cheianu, p. 497] Enunțul-cadru are o poziție sintactică necomplinită (de obicei, de complement direct sau secundar), căreia îi corespunde în plan enunțiativ, secvența citată.

b) În *discursul indirect*, enunțul relatat este dependent sintactic de enunțul cadru: [enunț – cadru: *Uite, dumneata zici:* [enunț reprodus/discurs direct „*că nu știi ce calități ai?*”]] [C.Cheianu, p. 42].

Discursul indirect este un procedeu literar de reproducere intenționată a vorbelor sau gândurilor unui personaj în interferență cu discursul naratorului.

c) *Discurs monologic* – proces comunicativ realizat de către un locutor, care nu are în mod obligatoriu un destinatar prezent sau precizat. Discursul monologic se caracterizează prin câteva trăsături specifice: accentul este pus pe locutor; are un unic cadru de referință; se fac puține referiri la situația de comunicare, nu face uz de elemente metalingvistice, se constată prezența exclamațiilor.

Poesis (oftează adânc): *aștept ... cât să mai aștept să mă scoți din ascundere că, uite, merg printre ei, îi aud, îi ascult, le vorbesc, nu au nimic însă din fervoarea ta demonică și angelică deopotrivă* [M. Șlehtițchi, N. Leahu, p. 78].

Acest discurs monologic fixează, cu o descripție sumară, starea interioară a personajului – emblemă Poesis, lexemele *oftează* (= a suspina, a da un semn de dor, durere, regret) și *adânc* (= puternic, profund, intens) relevă starea afectivă a personajului, orientând descifrarea și interpretarea monologului eroinei. Monologul conține o serie de cuvinte ce construiesc planul trăirii tensionate, profunde, dramatice a identității *Ea=Poesis=Femeia*. Monologul este ecoul unei existențe trăite, paroxistice, cristalizate în cuvinte ce reclamă recitirea operei eminesciene.

d) *Discus dialogic* – proces prin care se concretizează diverse tipuri de interacțiune verbală, cu funcție comunicativă sau fatică, reale sau ficționale, orale sau consemnate în scris – replici produse alternativ de cel puțin doi emițători, care se adresează unul celuilalt.

Eseul dramatic *Cvartet pentru o voce și toate cuvintele* de Maria Șleahițchi și Nicolae Leahu își propune să recupereze cele patru vârste ale creativității eminesciene, întâia a gimnazistului Eminescu, descoperitor al poeziei ca artă, a doua, a studentului extraordinar și a visătorului romantic, a treia a recunoscutului deja poet și gazetar, în plină forță creatoare, autor al poemului *Luceafărul*, al *Scrisorilor* și, în sfârșit, a patra a obositului de viață și de suferință Eminescu, a cărui privire stinsă îl arată resemnat deja.

Dialogând între cei patru Eminescu, E.I, E.II, E.III, E.IV, imaginează cu mijloacele dramaturgiei intensitatea trăirii interioare puternice a creatorului, obligat întotdeauna de legitățile artei sale de a se concilia cu sine însuși, eliminând formele imature, riscante etc. ale gândirii și sensibilității și alegând o anumită accepție a poeziei, formă definitivă a acesteia.

E.II: *e o viziune decadentă, pentru că gândind-o așa rămânem la o poezie fără Dumnezeu, fără ideal, la un joc de substituire a simțirii prin fraze..., căci spunem altă dată că noi nu credem în nimic...*

E.III: *nu mai țin minte ce-am spus de fiecare dată, dar însăși credința în nimic poate fi poezie, la fel cum poezia poate fi textul lumii îngropat în neant... E punctul.*

E.IV: *punct sau...și punctum?* [M. Șleahițchi, N. Leahu, p. 80]

Dialogul/monologul personajelor este de natură conflictuală, exploatănd observația lucidă, dar și paradoxul, sau intersectând enunțuri care se exclud reciproc, toate acestea fiind forme de relativizare a statutului personajului.

Concluzii:

1. În opinia noastră, discursul este o unitate pragmatică și credem că acesta trebuie să beneficieze de o analiză și o interpretare care să evidențieze dublul său aspect de enunț și enunțare, de mesaj și de proces, de structură și de eveniment.

2. Dacă în conversația cotidiană avem de-a face cu un locutor și cu un receptor, în textul dramatic, autorul ia locul locutorului, iar cititorul ia locul receptorului.

3. În discursul dramatic poate fi urmărită linia comportamentală și psihologică a fiecărui personaj, iar principalul mijloc de caracterizare este limbajul.

Bibliografie:

1. DRAGOMIRESCU, A., NEDELCU, I. *Gramatica de bază a limbii române*. București: Academia Română. Institutul de lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosetti, 2010.
2. ENCIU, V. *Introducere în teoria literaturii*. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2011.
3. MĂGUREANU, A. Description vs.narration, une remise en question. În: *CREL*, 1981, no.2, p.42- 48.
4. UBERSFELD, A. *Termenii cheie ai analizei teatrului*. Iași: Institutul European, 1999.

Izvoare:

1. CHEIANU, C. Plasatoarele. În: *Teatru*. Chișinău: Cartier, 2015. p. 25-58.
2. ȘLEAHTIȚCHI, M., LEAHU, N. Cvartet pentru o voce și toate cuvintele. În: LEAHU, R. *Predarea textului dramatic postmodernist*. Chișinău: ARC, 2009. p. 68-87.